

TREND OF DEVELOPMENT OF DIALOGICAL FORM IN RUSSIAN PROSE OF THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Bekenova R.

associate professor
Kazakh- British University

Bekisheva R.

associate professor
Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Ongarbayeva A.

PhD, senior lecturer
Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Yessimbek S.

Master of Science, senior lecturer
Kazakh National Pedagogical University named after Abay

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В РУССКОЙ ПРОЗЕ I ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ

Бекенова Р.Б.

Ассоциированный профессор
Казахстанско-Британский университет

Бекишева Р.

Ассоциированный профессор
Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Онгарбаева А.

PhD, старший преподаватель
Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Есимбек С.

Магистр наук, старший преподаватель
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14983994>

Abstract

In the story of N. Pavlov "Million," the narrative structure is kept on balancing the subjective forms of presentation of literary material. Author's assessments and remarks are replaced by a psychological analysis of the mental state of the characters and the motives of their behavior in the proposed circumstances.

V. Odoevsky presented dialogue as one of the effective forms of author's narration. The dialogue suggested for the writer a lively exchange of thoughts, which had the potency of maximum approximation to the truth. The search for truth, the writer believed, occurs in the ability to live sympathy and distinguish the finest associations between events and phenomena.

The philosophical dispute is built among writers in such a way that it is not the opposites in views and assessments of the voices of interlocutors that are important, but certain substances of people that embody moral and moral concepts about the meaning of human life in the planes of sensory and rational.

N. Gogol builds the dialogical form so that it clearly stands out from the author's narrative, and does not lie straightforwardly and passively in its plane. The dialogue in the writer's prose is not absorbed by the author's context and is not characterized by uniformity in the coordinates of the literary text.

In Gogol's prose, the dialogue actively motivates the development of plot collisions and acquires a bright characterological orientation. The dialogic form allows the author to outline a personal portrait of his characters in the inconsistency and liveliness of his features, which leads the individual manner of the writer away from the unambiguity of the artistic narrative of early romantic prose and literature of the pre-romanticism era.

The material-subject meaning of the replicas of the characters not only creates a meaningful potential for the dialogical scene, but gives rise to the tonality of their conversation, which is in line with the author's own context, permeated with playful humor and ironic remarks of the narrator.

N.V. Gogol modeled the situation of possible contact with his reader as a relapse of a literary text. Such contact communicative forms were the author's appeals to the reader, who comprehended the meaning of the artistic context, ranging from his verbal expression in the form of dialogues and the author's context itself to reaching all levels of his semantics and narrative structure.

Аннотация

В повести Н. Павлова «Миллион» повествовательная структура удерживается на балансировке субъектных форм подачи литературного материала. Авторские оценки и замечания сменяются психологическим анализом душевного состояния персонажей и мотивов их поведения в предлагаемых обстоятельствах.

В. Одоевский представлял диалог как одну из эффективных форм авторского повествования. Диалог предполагал для писателя живой обмен мыслями, который имел потенцию максимального приближения к истине. Поиск истины, считал писатель, происходит в способности живого сочувствия и различения тончайших ассоциаций между событиями и явлениями.

Философский спор построен у писателей так, что в нём важны не противоположные по взглядам и оценкам голоса собеседников, а некие субстанции людей, воплощающие морально- нравственные концепции о смысле человеческой жизни в плоскостях чувственного и рационального.

Н. Гоголь выстраивает так диалогическую форму, что она чётко выделяется из авторского повествования, а не лежит прямолинейно и пассивно в его плоскости. Диалог в прозе писателя не поглощается авторским контекстом и не характеризуется одноплановостью в координатах литературного текста.

В гоголевской прозе диалог активно мотивирует развитие сюжетных коллизий и приобретает яркую характерологическую направленность. Диалогическая форма позволяет автору обрисовать личностный портрет своих персонажей в противоречивости и живости его черт, что уводит индивидуальную манеру писателя от однозначности художественного нарратива ранней романтической прозы и литературы эпохи предромантизма.

Вещественно-предметный смысл реплик действующих лиц не только создаёт содержательный потенциал для диалогической сцены, но порождает тональность их беседы, которая находится в едином русле с собственно- авторским контекстом, пронизанным шутливым юмором и ироничными замечаниям рассказчика.

Н. В. Гоголь моделировал ситуацию возможного контакта со своим читателем как рецидентом литературного текста. В роли таких контактных коммуникативных форм выступали обращения автора к читателю, который постигал смысл художественного контекста, начиная от его вербального выражения в форме диалогов и собственно авторского контекста до достижения всех уровней его семантики и повествовательной структуры.

Keywords: philosophical dispute, dialogical form, development of plot, romantic prose, ironic remarks of the narrator

Ключевые слова: философский спор, диалогическая форма, развитие сюжета, романтическая проза, иронические реплики рассказчика

Литературные тексты Н. Павлова принадлежат к разряду так называемой «массовой прозы», представители которой были подлинными открывателями в жанре художественного повествования и во много определили последующие тенденции русского литературного процесса. Художественная манера Н. Павлова привлекала читателей вниманием автора к психологии героев, что находило реализацию в их внутренних монологах и в использовании эпистолярной формы.

Психологизм художественного нарратива писателя определял и своеобразие структурного построения диалогической формы. Диалог включался в активный апперцептивный ракурс адресата, чьё субъективное видение изображаемых событий и определенной ситуации не совпадало с точками зрения других действующих лиц.

Авторский ракурс не включался в рамки пространства, в котором непосредственно действовали герои, и осуществлял в художественном нарративе координацию соотношения различных экспрессивно- оценочных позиций, принадлежащих в совокупности всем действующим лицам литературного текста.

В повести Н. Павлова «Миллион» повествовательная структура удерживается на балансировке субъектных форм подачи литературного материала. Авторские оценки и замечания сменяются психологическим анализом душевного состояния персонажей и мотивов их поведения в предлагаемых обстоятельствах.

Диалогическая сцена между княжной и господином Г. сначала сменяется внутренним монологом

одного из героев, а затем комментируется автором-повествователем, апеллирующим к сопереживанию и жизненному опыту читателей.

Н. Павлов использует расширенные и подробные авторские ремарки, которые создают зрительный эффект объемности сценического действия и поддерживают открытость его пространственной перспективы.

Экстроперспективный характер ремарок не свойственен диалогической форме в произведениях Н. Павлова. Они основаны на сложности процесса отражения глубин сознания определенного героя, его эмоционального состояния и читательской рецепции.

Происходит повышение активности авторского речевого плана, и иллюзия субъективного характера репрезентуемого действия сохраняется в плоскости разграничения собственно художественного действия и процесса рассказывания о нём. Эмоциональное состояние автора и героя может сохранять «единый уровень напряжения, но в содержательном плане их пространственные координаты в структуре повествовательного контекста расходятся» [1, 73].

В центре внимания Н. Павлова всегда оставались проблемы, связанные с социальной стороной человеческого бытия, и реальные противоречия русской действительности служили импульсом сюжетообразующей структуры его литературных текстов.

В. Одоевский представлял диалог как одну из эффективных форм авторского повествования. Диалог предполагал для писателя живой обмен

мыслями, который имел потенцию максимального приближения к истине. Поиск истины, считал писатель, происходит в способности живого сочувствия и различения тончайших ассоциаций между событиями и явлениями.

В повести В. Одоевского «Сильфида» происходит диалогическая сцена между главным персонажем Михаилом Платоновичем и рассказчиком, его близким приятелем. Михаил Платонович был увлечён лицемерием таинственной сильфиды, которая возбуждала его романтические грёзы и указывала возможность проникновения в мир таинственного и чудесного, очертания которого закрыты для трезвого человеческого рассудка.

В ходе диалога сталкиваются две противоположные позиции собеседников, которые не соглашаются в восприятии окружающей действительности. Очарованность Михаила Платоновича сказочной сильфидой трактуется рассказчиком-приятелем, по меньшей мере, как странность его поведения, граничащая с потерей рассудка, и является позицией человека, чьё благоразумие не выходит за границы ординарного мышления и житейских взглядов на мир.

Для Михаила Платоновича встречи с таинственной сильфидой воплощают веру в возможность существования чудесного, которое господствует в прекрасном царстве романтических грёз и фантазий. Диалог двух собеседников приобретает философскую глубину и оказывается шире представленных субъективных позиций и суждений, так его содержательность определяется как эстетическая категория.

Диалог в повести «Сильфида» обладает философским универсализмом, и автор не стоит на позициях рассудочного рационализма, а склонен разделять романтическую веру в возможность соприкосновения с высшим миром красоты, чудес и всеобщей гармонии.

Творчество В. Одоевского находилось в общем русле русского литературного процесса, в котором многие авторы искали свой путь объяснения категории прекрасного и предлагали читающей публике свои способы воссоздания художественного мира литературного текста. Пути эти не всегда соприкасались, что свидетельствовало об индивидуальности писательской манеры и своеобразии траектории творческого поиска.

В частности, А. С. Пушкин не разделял идеалистическую мистику прозы В. Одоевского, но при этом также плодотворно использовал повествовательный потенциал диалогической формы. Оба писателя сходятся в том, что в диалогических сценах должно происходить органичное сцепление различных позиций и мнений персонажей о событиях, фактах и явлениях действительности, которые не «всегда могут иметь исчерпывающе словесное выражение» [2, 203]. В диалоге происходит сцепление различных идей, которые оформляются из общего контекста произведения.

В «Сильфиде» В. Одоевского диалогическая сцена никак не комментируется и не поясняется авторскими ремарками, а её предметное содержание

заключено непосредственно в репликах собеседников.

Философский спор построен у писателей так, что в нём важны не противоположные по взглядам и оценкам голоса собеседников, а некие субстанции людей, воплощающие морально- нравственные концепции о смысле человеческой жизни в плоскостях чувственного и рационального.

В повести «История о петухе, кошке и лягушке» воссоздаётся иллюзия произносимой речи, имеющей определенную социальную ориентацию. Речь героев получает яркий стилистический рисунок и индивидуальный характер. Писатель обрисовывает ту социальную среду, которая породила определённый тип личности, и ту культурную и общественную почву и основу, которая сформировала её сознание и восприятие мира.

Диалог предстаёт в виде цепи непосредственно разворачивающихся реплик собеседников, за спинами которых угадывается лицо смеющегося автора. Все уровни художественного рассказа «пронизаны авторской иронией, которая скрепляет его художественную структуру» [3, 107].

Диалог между уездным лекарем Богданом Ивановичем Горемыкиным и городничим города Реженска выявляет не только ложно ученый тон лекаря, но и глубокое невежество обоих его участников. Лекарь рассказывает доверчивому городничему о возможности лечения головной боли путем вскрытия черепа и выпиливания из него кружочков, из которых, к изумлению наивного слушателя, могут извлекаться жабы, которые завелись в голове несчастного пациента и являются причиной его страданий.

Подробности подобной операции, приведённые лекарем, приводят испуганного городничего в полное замешательство, которое лишь усиливается заключительной фразой лекаря о неизбежном летальном исходе подобного медицинского вмешательства. Взволнованные реплики городничего: «Операцию! На том месте!», придают характерологическую функцию нейтральным словам, на которые падает фразовое ударение, делая их коммуникативной и экспрессивной доминантой речевого рисунка диалогической сцены.

Мастерство Н. В. Гоголя позволяло в органичном синтезе представлять на страницах его произведений каждодневно-жизненное и бурлеско-праздничное в человеческом бытии. Острый сатирический взгляд, писателя, высмеивающий мрачные стороны современной ему действительности, сочетался с проникновенно лирической тональностью его литературных текстов. В повестях Н. В. Гоголя с определенной искренностью говорилось о благородстве и величии человеческой души и любящего сердца и с потрясающей трагичностью воссоздавались человеческие страдания и состояние человеческого духа на пике самых драматических ситуаций и событий.

Диалог в художественной прозе Н. В. Гоголя не поясняет семантическую наполненность авторской мысли и не имеет иллюстративного характера,

свойственного нарративу многих русских романтиков.

Н. Гоголь выстраивает так диалогическую форму, что она чётко выделяется из авторского повествования, а не лежит прямолинейно и пассивно в его плоскости. Диалог в прозе писателя не поглощается авторским контекстом и не характеризуется одноплановостью в координатах литературного текста.

Реплики персонажей в гоголевской прозе завязываются на авторское повествование, а не представляют собой только конструкцию их последовательного сцепления между собой.

Писатель не прибегает также к замене авторского контекста диалогом, когда повествовательное поле имеет одноплановую структуру. Диалог у Н.В. Гоголя не похож на своеобразную матрицу, строение которой основано на сцепляющихся между собой репликах персонажей, которые «возникают из деформированных отрывков монологической речи участников диалогической сцены» [4, 7].

В гоголевской прозе диалог активно мотивирует развитие сюжетных коллизий и приобретает яркую характерологическую направленность. Диалогическая форма позволяет автору обрисовать личностный портрет своих персонажей в противоречивости и живости его черт, что уводит индивидуальную манеру писателя от однозначности художественного нарратива ранней романтической прозы и литературы эпохи предромантизма. Авторское описание не доминирует над диалогом персонажей, и писатель не использует диалогические сцены для иллюстрации собственной позиции на основе конкретных примеров.

Реплики персонажей не строятся по принципу простой вопросительно-ответной формы и обнаруживают функциональную зависимость диалога от собственно-авторского контекста.

Повествовательная структура гоголевской прозы развивалась в сочетании романтического и набирающего силу реалистического методов воссоздания действительности. Романтическая поэтика «использовала рационалистический принцип воссоздания художественной действительности, который не разделялся писателем» [5, 14].

В повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» диалоги строятся так, что органично входят в ткань литературного текста и обнаруживают содержание основной интриги в разговоре собеседников про таинственную красную свитку. Автор вводит тематическую разветвлённость диалога, а комментарии лишь подтверждают напряжённый характер обсуждения темы разговора о чертовских шашнях, которые творятся в старом сарае, отведённом заседателем для нужд проходящей ярмарки.

Атмосфера таинственности и ожидания сверхъестественных событий поддерживает занимательность сюжета и сохраняет напряжённое внимание заинтересованного читателя. Красная свитка, несущая с собой непредсказуемые беды, становится основным мотивом, который продвигает и в конце концов разрешает драматический

конфликт. Нормативный способ изображения персонажей уходил в прошлое, уступая «место драматизированной форме движения фабульного действия» [6, 77].

В цикле Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» у читателя создаётся полная картина образов и характеров героев, принадлежащих к определенной социальной группе и национальной культуре. Портрет персонажей создаётся за счёт красочной картины их быта, национальных обычаев и общей ментальности их коммуникационного круга.

Н. В. Гоголь активно использует просторечную лексику, точно воспроизводя синтаксический рисунок и разговорную тональность спонтанной, оживленной беседы. Диалогическая форма в гоголевской прозе черпает ресурсы из богатейшей кладовой устной народной речи, активно освобождается от уже набивших оскомину литературных шаблонов и правдиво воссоздаёт многоликий и достоверный облик своей исторической эпохи.

Диалоги являются импульсом для разворачивания сюжетного действия и в повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». В ходе усложнения структурной формы диалога происходит развитие художественного конфликта, а сами диалогические сцены сопряжены с динамикой сюжетного действия и с процессом включения в него всё новых персонажей.

Реплики героев взаимосвязаны друг с другом на основе дополнения всё новой информации об обсуждаемом факте или явлении и его экспрессивной оценки с точки зрения действующих лиц. При подаче художественных событий происходит органичный переход от объективного ракурса авторского описания к его глубокой лиризации. Автор отводит себе позицию стороннего наблюдения, и его комментарии обеспечивают смену траектории пространственного поля художественного нарратива.

Балансирование субъектных и объектных повествовательных форм обнаруживает полное знание автора о происходящих событиях, но в то же время фиксирует их как некая внешняя камера кинематографа, замедляющая внимание зрителей «на знаковых деталях, приобретающих символический смысл» [7, 109].

Диалоги у Н.В.Гоголя активно поддерживают уже возникшую в сюжете интригу, а чередование эмоционально-смысловых оттенков в репликах собеседников создаёт динамику сюжетного движения. Смысловая структура тематического содержания гоголевской повести «Майская ночь, или Утопленница» возникает из колейдоскопа ракурсов видения событий и их оценки с точки зрения всех участников диалогической сцены. Семантический каркас диалога расширяется с помощью авторских ремарок, дополняющих панораму описываемых событий и проясняющих для читателя доминанту ее авторской идеи.

Мотивация основных фабульных поворотов раскрывается в движении диалогических сцен. В ходе диалога определяется характер отношений героев повести к друг другу в корреляции с основной

сюжетной линии. Ремарки автора сохраняют напряженные моменты основной интриги. Уровень занимательности текста маркирует заинтересованное внимание читателя, погружая его то в бытийную сферу жизни персонажей, то приоткрывая заветную дверь в мир невероятных чудес и приключений.

Сюжетная динамика художественного текста строится на авторском выборе композиционно-стилистических единиц нарратива и сохраняет напряжение развития фабулы при переходе диалога в пространственные координаты собственно-авторского повествования.

В повести «Сорочинская ярмарка» важная роль в решении авторского замысла отводится в художественном нарративе диалогической форме, которая наделяется мощным характерологическим аспектом в изображении основных персонажей, участвующих в событиях. Развитие художественного действия и динамика сюжетных коллизий решается в плоскости композиционно-стилистической составляющей диалогической формы. Основные контрапункты любовной коллизии, связанные с Хавроньей Никифоровной и заглянувшего в ее избу в отсутствие мужа попovichа, реализуются в художественном контексте с помощью диалога, который согласуется с общим конфликтом разворачивающегося сюжета.

Вещественно-предметный смысл реплик действующих лиц не только создаёт содержательный потенциал для диалогической сцены, но порождает тональность их беседы, которая находится в едином русле с собственно-авторским контекстом, пронизанным шутивным юмором и ироничными замечаниям рассказчика.

Диалогическая форма в художественных произведениях Н. В. Гоголя не только способна создать яркие индивидуальные портреты персонажей, но и наполнена конкретными деталями и отличительными чертами национального быта, языковой культуры и социального круга, к которому они принадлежат.

Разговор персонажей никогда не является у Н. В. Гоголя условным образованием, хотя и содержит в себе смысловую доминанту художественного действия. Диалог является авторским способом выражения очень важной для него идеи или морально-этической концепции, что впоследствии принесёт всемирную славу произведениям Ф. Достоевского. Оставив далеко позади рационалистический принцип художественного воссоздания действительности, который являлся приметой раннего романтизма, Н.В. Гоголь использует диалогическую форму «для создания динамики художественного действия и интригующей атмосферы, в которой происходят неожиданные сюжетные повороты» [8, 450].

Писатель всячески избегает односторонней интерпретации художественного образа и представленного в нём характера, выстраивая в пространственном поле литературного текста диалогическое столкновение персонажей с противоположными вкусами, пристрастиями и мировоззренческими принципами.

Диалогическая форма представляет персонажей, в ней участвующих, в диалектическом развитии и обогащает читательские представления о человеческой природе в целом. В этом случае диалог выходит далеко за границы своей первоначальной информативно-познавательной функции. Конфликт, разрешающийся в процессе развития диалогической сцены, становится высшей эмоциональной и композиционной точкой всех представленных сюжетных коллизий. С точки зрения процесса драматизации художественного повествования диалогическая форма содержит основной импульс для сюжетных коллизий и верно маркирует их подлинный субъективный источник. Усложнение диалогической структуры и характера ее взаимодействия с пространством собственно авторского нарратива позволяло предложить читателю разностороннюю мотивацию поступков и нравственного выбора героев литературного текста.

В диалогической сцене происходит переход от описания внешних примет бытования героев к их внутренним субъективным размышлениям о себе и обстоятельствах, в которых они оказались, повинувшись собственным чувственным порывам и желаниям или воле слепого случая. На синтезе внешних проявлений поведенческих мотивов персонажей и психологического погружения в их духовный мир формируются нравственная коллизия произведения.

Таким образом, реалии сугубо предметного мира и категории нравственного свойства обнаруживают диалектический подход Н.В. Гоголя к предметно-бытовой сфере человеческого бытия и к художественному творчеству, в частности. Морально-нравственная сторона развивающегося в литературном тексте конфликта соотносится с представленной конкретной сюжетной ситуацией и обуславливает тесную проблемно-тематическую связь всех диалогических сцен.

В литературе сентиментализма и в произведениях русского классицизма предметный мир не являлся объектом пристального интереса автора и оставался едва заметным фоном, на котором разворачивалось основное действие. Предметы быта не представлялись в конкретных характерных деталях, а лишь символизировали принадлежность действия к определенному историческому периоду. Воспроизведение всей гаммы чувств и психологических состояний персонажей полностью подчиняемо собой мир природы и вещные детали человеческого бытия.

Н. В. Гоголь стремительно отходит от этой традиции, и ему становится очень важно всё, что связано с материальной стороной жизни его персонажей и рациональной сферой человеческого общежития в целом. Ориентация повествовательного контекста и возникшая тенденция к его драматизации реализовалась в контрастной композиции и сюжете, насыщенном действием, в котором развивается динамический конфликт.

Художественный нарратив становится примечательным тем, что описательные пласты литератур-

ного текста идут на убыль, а ведущая роль в изобразительном смысле отводится диалогу. Н.В. Гоголь теперь стремился показать художественное действие, характерное для театральной сцены, а не рассказывать о нем.

Этот процесс повлек за собой перестройку всей повествовательной структуры жанра повести первых десятилетий девятнадцатого столетия в России. Изменения сказывались в том, что художественный контекст теперь предполагал размежевание диалога и собственно- авторского нарратива. Диалог переставал подстраиваться под описательные принципы построения литературного текста. Реплики персонажей начинают резко отличаться экспрессивной тональностью и языковой определенностью в смысле очевидной лексической и стилистической разнородностью между собой.

Речь автора также по лексике, стилистике и синтаксическому рисунку отмежевывается от речи действующих лиц. Процесс драматизации повествовательного контекста вёл писателя к сознательному отказу от изображения художественного действия, «основанного на субъективном восприятии и оценочном ряде отдельного героя» [9, 14].

Н. В. Гоголь моделировал ситуацию возможного контакта со своим читателем как рецидентом литературного текста. В роли таких контактных коммуникативных форм выступали обращения автора к читателю, который постигал смысл художественного контекста, начиная от его вербального выражения в форме диалогов и собственно авторского контекста до достижения всех уровней его семантики и повествовательной структуры.

Отдельные отрезки литературного текста в процессе диалогизации художественного нарратива становились смысловыми центрами, выражающими подлинную авторскую позицию. Основная идея произведения складывалась из синтеза смысловой значимости всех отдельно взятых частей, что порождало оптимизацию читательского восприятия. Разговор автора с читателем выявлял характер соотношения фабульного и внефабульного сюжетных планов. Художественный нарратив отличался и тем, что нарочитая серьёзность авторского рассказа время снижалась его иронической тональностью.

Художественный конфликт возникал и развивался во взаимодействии органичного синтеза субъектной и объектной форм подачи литературного материала. Истинный смысл идейно- тематического содержания литературного текста выявлялся только в совокупности фабульного и внефабульного повествовательного пространства.

Иронический ракурс видения автора соединял драматическое действие и его лиризацию, что порождало особую природу художественного конфликта. Авторская ирония расширяла смысловые реалии диалога, и литературный текст начинал

представлять собой некое процессуальное явление, в котором актуализируются диалогические отношения, возникшие между отдельными персонажами как субъектами речи в процессе их коммуникации в пространственном поле литературного произведения.

В прозе Н.В. Гоголя возникает межсубъектный тип диалогизации, который получает выражение в эксплицитной и имплицитной формах. Диалогизация предусматривает также понятие полисубъектности и понятие вариативности, когда смысл текста возникает из коллейдоскопа различных субъективных точек зрения и выводов за рамки категоричности авторских выходов и оценок.

Диалогизация художественного нарратива также связана с полифункциональностью, когда выбор языковых средств моделирует характер взаимоотношений не только между отдельными персонажами литературного произведения, но и между автором и читателем.

Межсубъектный тип диалогизации, выраженный эллипсично, связан с принципами адресации, авторского комментирования, апелляции к читательскому опыту и воображению и просчёта ожидаемой читательской реакции.

Таким образом, драматизацию художественного текста можно назвать ведущим принципом организации поэтики гоголевского творчества. Она отражает общие особенности его писательской манеры и представляет общие ведущие тенденции литературного процесса той исторической эпохи.

Список литературы:

1. Одинцов В.В. О языке художественной прозы: Повествование и диалог. – М., 2007. – 104 с.
2. Одинцов В.В. Принципы построения пушкинского диалога. – М., 2005. – 278 с.
3. Мущенко Е.Г., Скобелев Е.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. – Воронеж: 2004. – 287 с.
4. Кедрова М. М. Художественное воздействие в творческих системах романтизма и реализма // Литературное произведение и читательское восприятие. – Калинин, 2009. – 15с.
5. Степанова К.П. Поэтика описания. (Русская художественная проза 1830-1840 гг.): Автореф. канд. дис. – Л., 2000. – 19 с.
6. Машинский С. И. Художественный мир Н. В. Гоголя. – М., 2005. – 198 с.
7. Маймин Е. А. О русском романтизме. – М., 2000. – 239 с.
8. Хисамова.Г.Г. Динамический аспект диалога в художественном тексте // Русская словесность в контексте мировой культуры.: Материалы Межд. конф. РОПРЯЛ. – Нижний Новгород, 2007. – С.449-451.
9. Степанова К.П. Поэтика описания. (Русская художественная проза 1830-1840 гг.): Автореф. канд. дис. – Л., 2000. – 19 с.